

7. Калиничева, Е. П. Проблемы и пути совершенствования апелляционного производства в гражданском процессе / Е.П. Калиничева // Университетская наука. – 2020. – № 1 (9). – С. 196-200.

8. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 16 от 22 июня 2021 г. // КонсультантПлюс: справочная правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388238/. – (Дата обращения: 02.12.2022).

9. Анохин, В. С. Концептуальные вопросы общей части нового Гражданского процессуального кодекса РФ / В.С. Анохин // Вестник ВГУ: серия «Право». – 2015. – № 3. – С. 52-66.

10. Никитин, В. В. Проблемы унификации гражданского процессуального законодательства / В.В. Никитин, М.Е. Поскребнев, С.И. Князькин // Российское правосудие. – 2015. – № 5 (109). – С. 100-108.

11. Руднева, Ю. В. К вопросу о концепции единого гражданского процессуального кодекса РФ / Ю.В. Руднева, П.А. Антось // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 12-2. – С. 118-120.

12. Стрельцова, Е. Г. Новый процессуальный кодекс как итог процессуальной реформы / Е.Г. Стрельцова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 3. – С. 41-46.

УДК 338.2
DOI

КОМПЛЕКС МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ЧАНГЛИ В.С.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры менеджмента организаций;

ПОХИЛЬКО Е.Д.,
старший преподаватель кафедры юриспруденции
ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена анализу комплексных мер по минимизации коррупционных рисков. Также в статье проводится анализ в отношении формирования антикоррупционной культуры современного общества.

Ключевые слова: риски, коррупция, культура, борьба, методы, способы

A SET OF MEASURES TO MINIMIZE CORRUPTION RISKS

CHANGLI V.S.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management of Organizations;

POKHILKO E.D.,
Senior Lecturer of the Department of Jurisprudence,
FSBEI HE «Donbas National Academy of Civil
Engineering and Architecture»,
Makeyevka, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the analysis of comprehensive measures to minimize corruption risks. The article also analyzes the formation of the anti-corruption culture of modern society.

Keywords: risks, corruption, culture, struggle, methods, methods

Постановка задачи. Многие граждане рассматривают коррупцию как механизм ускорения решения собственных проблем. Обычно обыватели, сталкиваясь с нею, не пытаются отстаивать собственные права, поскольку уверены, что чиновники найдут множество приемов для получения взятки. Толерантное отношение общества к этому явлению объясняется тем, что большинство людей не осознают настоящего масштаба коррупции и ее последствий. Как следствие, сформировался такой опасный феномен, как «коррупционная культура».

Несомненно, основной вклад в развитие коррупции сделало общее падение морали. Это падение, начавшееся до так называемой перестройки, было связано с разочарованием в коммунистических идеалах и усилением культа потребительства (а до того – разрушением религии). Собственно, сам коммунизм уже трактовался как потребительский рай и главные претензии, высказанные к социалистическому строю, касались того, что он не мог обеспечить достойный уровень потребления [1, с. 64].

Таким образом, учитывая анализ ситуации, определим основные проблемы, порождающие высокий уровень коррупции:

1. Системность, функциональность коррупции и толерантность к ней в обществе. Распространение коррупционных способов решения политических, экономических и социальных вопросов и правовых споров позволяет сделать вывод о системности и функциональности коррупции во всех сферах государственной и общественной жизни, даже о формировании такого феномена, как «коррупционная культура».

2. Правовой нигилизм и недейственность принципов верховенства права. Коррупция на уровне формирования органов государственной власти, разработки и реализации управленческих решений перестает быть видом девиантного поведения, приобретая характер общественной нормы и превращаясь в своеобразный инструмент государственного управления. Это подрывает легитимность властных институтов, провоцирует дальнейшее распространение коррупции на низших уровнях управления, способствует утверждению в обществе правового нигилизма и неверия в действенность принципа верховенства права.

3. Пассивность институтов гражданского общества. Отсутствие мощных антикоррупционных общественных организаций общенационального уровня, которые бы эффективно занимались проблемами предотвращения и противодействия коррупции, снижает эффективность антикоррупционной борьбы. Эту ситуацию усугубляет фактор «коррупционной лояльности» институтов гражданского общества. Значительная часть населения считает коррупционное поведение вполне оправданным. Граждане, которые сталкивались с коррупцией, обычно не пытаются отстаивать собственные права законным способом из-за уверенности, что такие попытки будут тщетными [2, с. 48].

Однако было бы неправильно считать, что коррупция является проблемой лишь определенных стран. Это глобальное явление, которое было всегда и везде. Вряд ли можно его искоренить целиком, однако важен уровень распространенности, который следует стараться снизить до минимального. Распространение коррупции становится реальной угрозой международной демократии и международной безопасности. ООН, другие международные организации проводят по указанным вопросам симпозиумы, конгрессы и конференции специалистов, главы государств и парламентов ищут общие пути преодоления этого зла. Именно благодаря совместным действиям всех стран можно надеяться на реальное ограничение влияния организованной преступности и коррупции на демократические принципы мирового сообщества [3, с. 90].

Обзор последних исследований и публикаций. Проблемам разработки механизмов борьбы с коррупцией посвящены работы отечественных и зарубежных ученых. Так, Мельничук Т.В. в своей статье «Антикоррупционная политика: основные направления и новации» пишет, что важно выработать единые подходы к отнесению тех или иных преступлений к коррупционным, учитывая субъекты их совершения, и на этом строить политику борьбы с коррупцией [4, с. 298-308]. Братковский М.Л. в своей статье «Организационно-управленческий механизм противодействия коррупции» рассмотрел коррупцию не только как определенное действие, а как систему

негативных взглядов, установок, способов мышления, которые обуславливаются способом жизни [5, с. 155-160].

Актуальность статьи. В массовом сознании формируется мнение, что коррупционные преступления не причиняют значительного ущерба обществу, поэтому определенные слои населения выбирают не правовые, а коррупционные пути решения повседневных проблем. Честный чиновник часто не устраивает ни население в целом, ни предпринимателей, как его активную часть. В последние годы проблема коррупции стала едва ли не самой насущной среди волнующих граждан и препятствующих экономическому прогрессу страны. Поэтому актуальность представленной темы не может вызывать сомнений. От уровня теоретической разработки коррупции во многом зависят практические результаты, что определяет ее теоретическое и практическое значение для системы правоохранительных органов.

Целью настоящей статьи является обобщение существующего состояния научной разработки и законодательной регламентации правовых и организационных основ предупреждения коррупционных рисков и выявление проблемных вопросов, внесение предложений по их устранению.

Изложение основного материала исследования. Коррупция в нашем обществе составляет одну из главных угроз его развития. На это опаснейшее явление неоднократно обращает огромное внимание руководство Российской Федерации. В то же время само это явление, с одной стороны, мало исследовано, а с другой – хорошо замаскировано от глаз непросвещенного обывателя. Именно поэтому борьба с данным явлением пока крайне неэффективна.

Проведение анализа коррупции как системного явления необходимо начинать с выяснения ее факторов, которые выступают основой коррумпированных общественных отношений. Сами факторы (детерминанты) образуют целостную систему, которая предопределяет влияние на совершение противоправных деяний. Причем одни из них являются непосредственными причинами коррупционных деяний, вторые влияют опосредованно на их совершение, третьи создают благоприятные политические, экономические, психологические условия как для совершения конкретных коррупционных деяний, так и для существования коррупции как явления [6, с. 191].

Таким образом, можно сказать, что указанные факторы способствуют появлению и развитию факторов, которые выступают детерминантами коррупционных деяний – они обуславливают возникновение непосредственных причин и условий коррупционных деяний. В криминологической науке факторы, функционирующие на общесоциальном уровне и создающие благоприятный для

коррупцирования общественных отношений фон, определяют как социальные предпосылки коррупции.

Во избежание лишних дискуссий по поводу определения оптимальных количественно-качественных показателей измерения эффективности и сроков выполнения поставленной задачи целесообразно цель и промежуточные сроки противодействия коррупции определять как необходимость поступательного улучшения показателей уровня коррупции на основе:

- 1) международных рейтингов авторитетных антикоррупционных организаций;
- 2) данных внутренних социологических опросов;
- 3) данных официальной (криминологической) статистики;
- 4) результатов научных криминологических исследований.

Эта, возможно, не слишком быстрая, но простая для анализа эффективности работы стратегия, дающая возможность объективно оценивать деятельность государства и общества в области противодействия коррупции.

Поэтому для анализа вопроса системы противодействия коррупции в ДНР нужно еще раз концентрированно подытожить вышеизложенное: глобальная проблема – коррупция; общая цель – ее максимальная минимизация; эта цель достигается в процессе противодействия коррупции в конкретных формах, определенных субъектами и методами. Сочетание этих субъектов в совместной деятельности, достижение указанной цели всем имеющимся набором способов и в разных формах, собственно, и создает целостную систему противодействия коррупции в ДНР.

Стоит обратить внимание на то, что наибольших успехов в этой области достигают те страны, в которых совершаются взаимосвязанные институциональные, правовые, экономические, культурологические и политические меры, позволяющие контролировать и влиять на криминогенную ситуацию. Однако в странах переходного экономического типа с низким материальным уровнем жизни борьба с коррупцией предполагает выбор приоритетов [7, с. 499]. Это очень важные оговорки, которые должны исключать механическое копирование зарубежных доктрин и теорий. Совершенно понятно, что для отечественных реалий зарубежный опыт составляет лишь небольшую часть материала, необходимого при учете согласования национальной антикоррупционной стратегии, требующей уникального в своем роде и особенно творческого подхода.

Подобного мнения придерживаются и сотрудники органов правопорядка, большинство из которых (55%) поддерживают идею сочетания двух подходов к формированию механизма противодействия

коррупции: учет институциональных, правовых, экономических, культурологических и других особенностей государства, а также заимствования механизмов, успешно апробированных другими странами [8, с. 149].

Соответственно, Донецкой Народной Республике нужен такой же уникальный порядок правового регулирования противодействия коррупции, которое выражается в особом сочетании таких юридических средств, как превентивные антикоррупционные механизмы, правила относительно устранения последствий коррупционных правонарушений, система оснований ответственности за коррупционные правонарушения и правонарушения, связанные с коррупцией, и степень строгости правовых последствий этих правонарушений с целью эффективного противодействия коррупции.

Каждая страна пытается найти свою оптимальную линию противодействия коррупционным правонарушениям, обусловленным, с одной стороны, состоянием, структурой и динамикой коррупции (коррупция неоднородна в разных странах – в одних она чаще всего связана с похищением чужой собственности с использованием служебного положения, в других – получение взяток и т.п.), состоянием экономического развития и особенностями правовой системы и культуры общества, с другой – конкретным содержанием мер по противодействию коррупции [9, с. 50-68].

Мировой опыт противодействия коррупции показывает, что эффективность любых антикоррупционных механизмов зависит, прежде всего, от системности, обоснованности и прозрачности базовых положений. Итак, коррупция, как системная проблема, требует системных подходов к противодействию, которые заключаются в согласованных действиях трех секторов общества: власти, бизнеса и гражданского общества.

Сегодня, учитывая приумноженный опыт, меры по активному противодействию коррупции чаще всего делят на две группы. К первой относят меры по усилению борьбы с коррупционными проявлениями, ко второй – создающие институциональные предпосылки, питающие коррупцию, то есть с признаками потенциальной коррупции чиновником, который при определенных условиях может превратиться в коррупционера. Именно поэтому в европейской практике стратегия системного устранения причин коррупции ориентирована как на противодействие коррупционерам, так и на устранение причин и условий, питающих этот феномен [10, с. 14].

Заслуживает поддержки подход, по которому новая модель уголовно-правового противодействия коррупции должна строиться по принципу «многосторонности», когда уголовно-правовые запреты будут

реализовываться не только в отношении конкретных коррупционных деяний (основной рубеж), но и по поводу, который еще не является коррупционным деянием, но формирует определенный коррупционный риск, наличие которого уже есть общественно опасным (предыдущий рубеж), а также относительно дальнейших объективных проявлений, совершенных в прошлом актов коррупции, оставшихся латентными (завершающий рубеж).

Существует взгляд, согласно которому системообразующим антикоррупционным основанием политики в современных условиях должно стать активное и постоянное противодействие коррупции, основанное на трех главных стратегиях:

– стратегии-осознания, заключающейся в общем анализе ситуации и выработке антикоррупционной стратегии; антикоррупционному гражданскому образованию; построению антикоррупционных коалиций; свободном доступе к информации и независимых СМИ; разработке и внедрении антикоррупционных образовательно-просветительских программ и кампаний;

– стратегии-предупреждения, цель которой: формирование транспарентности органов власти; активное привлечение институтов гражданского общества к деятельности по предотвращению коррупции; уменьшение вмешательства государства в общественные отношения; принятие кодексов этики для чиновников, предпринимателей; снижение административных барьеров;

– стратегии-предотвращения, что предполагает формирование сильной и независимой судебной власти; неукоснительное исполнение закона; общественную экспертизу законодательства на предмет наличия коррупционной составляющей; доступность правовой помощи и защиты граждан [11, с. 13].

Рассматривая коррупцию как системное многоаспектное социально-политическое явление, обращаем внимание на выработку такого же подхода и к разработке действенных антикоррупционных механизмов. Усиление только уголовной и административной ответственности за коррупционные действия не решает эту проблему. В основе антикоррупционных мер есть следующие принципы: признание общественной опасности коррупции; неотвратимость ответственности за совершенные коррупционные деяния; недопустимость слияния властей и бизнеса; недопустимость принятия нормативных актов, допускающих неоднозначное толкование; приоритет превентивных мер борьбе с коррупцией; устранение монополии при принятии решений.

Так, на основании вышеизложенного можно определить, что коррупция чрезвычайно приспособлена к особенностям той или иной

сферы общественной жизни. Для этого меры противодействия, эффективные для противодействия коррупции в одной сфере, могут быть совсем неэффективными в другой.

Зато следует согласиться, что причинами неудачного противодействия коррупции является то, что на самом деле борьба с коррупцией проводится только (обычно) административными и уголовно-правовыми методами, то есть только с последствиями коррупции, хотя этот феномен является не так правовым, как социоэкономическим, политическим и культурным явлением. Это главная методологическая ошибка властей. Опыт стран, в которых уровень коррупции минимален (Финляндия, Дания, Новая Зеландия), убеждает, что применение только репрессивных мер является малоэффективным, а иногда вообще приводит к противоположным результатам. Поэтому антикоррупционная деятельность в государстве должна осуществляться по двум основным направлениям.

Первый – это собственно борьба с коррупцией как с конкретным уголовным или административным проявлением. Она заключается в выявлении, расследовании, прекращении и привлечении к ответственности виновных. Эту задачу по большей части решают правоохранительные органы и суды.

Второе направление – это комплекс, состоящий из экономических, политических, профилактических, культурных, воспитательных и организационных мероприятий, направленных на то, чтобы исключить социально-экономические и политические основы коррупции. Названную задачу решают все органы власти и управления, все структуры гражданского общества.

Черепанова Е.В. обосновывает необходимость введения культурно-репрессивной концепции противодействия коррупции. Основная идея этой концепции заключается в следующем:

1) радикальным средством противодействия коррупции является человеческий фактор, а именно антикоррупционная (в частности, правовая и нравственная) культура граждан;

2) антикоррупционное законодательство и антикоррупционные институты (в частности, органы антикоррупционной юстиции, уполномоченные противодействовать коррупции репрессивными методами) – это только инструменты, эффективность использования которых зависит от состояния указанного человеческого фактора.

Далее ученый продолжает, что основной ошибкой антикоррупционной политики является возвращение иллюзии, будто эффективно противодействовать коррупции можно путем волюнтаристского манипулирования антикоррупционными инструментами при полном игнорировании мер, направленных на

развитие антикоррупционного потенциала человеческого фактора, в частности, антикоррупционной (правовой и моральной) культуры граждан [12, с. 100-105].

Так, наиболее эффективно противодействие коррупции путем устранения основных условий, ее порождающих, в частности:

- низкий уровень жизни государственных служащих и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства;

- высокие цены на товары и услуги;

- бездумная конфискационная налоговая политика государства, при котором производителю легче «купить» чиновника и скрыть его посредством прибыли, нежели платить налоги и т.д. Поэтому, чем беднее страна, тем больше коррупционных факторов имеет место на ее территории. Поэтому низкие заработные платы, высокая стоимость жизни, непрозрачные правила ведения бизнеса и другие объективные причины чаще всего служат основаниями для самооправдания тех, кто подвергся давлению обстоятельств и стал участником коррупционного деяния.

Конечно, работник-взяточник с низкой зарплатой находит для себя массу оправданий и мотивов. Поэтому акцент только на разоблачении правонарушений в этом сегменте – малоперспективное, с точки зрения предотвращения коррупции как перманентного явления, поскольку вакантное место разоблаченного займет, с высокой степенью вероятности, лицо с таким же подходом.

Отчего важно осознавать, что действенность эффективна на западе, в богатых и развитых странах, криминологических подходов, приемов и средств в борьбе с коррупцией будет значительно меньше в условиях ДНР, которая находится на пути построения демократического и правового государства.

В современном обществе состояние массового сознания определяется объективными условиями жизни, в частности, информационно-психологическим влиянием на него, под которым у людей формируется соответствующий взгляд на события и факты. Если эти условия не удовлетворяют общество, противодействовать коррупционной преступности трудно. Именно поэтому для успешных реформ повышение уровня правовой культуры становится первоочередным фактором.

Поэтому эффективность предотвращения коррупции зависит от уровня правосознания личности, организации превентивных мер, имеющих быть своевременными, оперативными, убедительными и понятными. Только подобающий уровень правовой информативности по действующему законодательству, его объективности и

справедливости формирует правильное отношение к его выполнению, а соответственно – играет незаурядную роль в предотвращении преступности и правовом воспитании личности.

Все предварительно описанные варианты способов противодействия коррупции ориентированы на предотвращение возникновения мотива или состояния потенциальной готовности лица совершать коррупционное деяние. Работа именно в этом направлении дает наилучшие результаты, но в современных реалиях вероятность их быстрого достижения не такова уже и высока.

Кроме того, реалистичный взгляд на современное общество и, наконец, на универсальную человеческую природу, в частности, не внушает уверенности в том, что высокая правовая культура, общественное сознание, даже при наличии сильной политической воли, будут сдерживать потенциальных субъектов коррупционных правонарушений от неправомерного поведения в условиях экономических кризисов, общественно-политических потрясений и т.д.

Иными словами, перед отечественной криминологией сегодня встает сложный концептуальный выбор. Развиваться в расчете на то, что объективные и субъективные причины коррупции, на которые эта наука имеет наиболее опосредованное влияние, будут устранены в будущем или же, отказавшись от приоритета слишком общей превенции и констатировав текущее положение дел в этой сфере, предлагать для практического воплощения только средства непосредственного предупреждения совершения коррупционных действий (в специальной и индивидуальной форме).

Следовательно, сосредотачиваясь на устранении коррупционных рисков и методах их совершения, необходимо введение жестких процедур, которые позволили бы четко разграничить компетенцию чиновников (функции принятия решений, их реализации и контроля), сузить возможности принятия должностными лицами ответственных решений на личное усмотрение, часто руководствуясь так называемым «ведомственным правопониманием», ввести четкий порядок взаимодействия чиновников и граждан или юридических лиц, сделать прозрачными механизмы принятия решений.

Другими словами, организационно-управленческое средство устранения коррупционных условий – уменьшение количества «взяточных» функций государственной службы, четкое законодательное определение процедур принятия управленческих решений и т.д.

Следует признать и необходимость максимального перевода услуг государства в онлайн в сферах с наибольшими коррупционными рисками.

Также отмечено, что для выработки эффективной государственной политики противодействия коррупции должна быть построена концепция комплексного воздействия на проявления коррупции, которая, среди прочего, включает проведение полноценной судебной реформы; обеспечение уголовной юстиции эффективными антикоррупционными методиками.

Подводя итог изложенному, следует отметить, что титульной (первоочередной и главной) формой противодействия коррупции является предотвращение ее. Эффективность субъектов и способов противодействия коррупции – потенциально самая высокая именно в этой форме. Качественное предотвращение коррупции путем устранения ее причин (условий) и возможностей совершения коррупционных действий закономерно сводит к минимуму необходимость дальнейшей деятельности компетентных субъектов в сфере выявления таких действий и привлечения виновных к ответственности.

Наличие таких социальных явлений, как бедность, низкое правовое сознание общества, отсутствие политической воли и тому подобное, неизбежно приводит к коррупции. Эта социальная закономерность носит универсальный характер и применима ко всем социумам и странам. Соответственно, чем серьезнее (глубже) указаны проблемы в конкретном государстве, тем выше интенсивность первичного возникновения и дальнейшего развития коррупции. Предотвращение коррупции путем устранения этих причин является наиболее эффективным способом решения проблемы (но на определенном этапе развития оно может оказаться доступным далеко не всем странам).

Соответственно, выявление (раскрытие) коррупционных деяний будет считаться эффективным только в случае его продолжения («перерастания») в процессе привлечения виновных к ответственности. Это свидетельствует о неразрывности этих двоих компонентов и их особую системную связь с учетом высокой степени латентности коррупции. Соответственно, факт выявления (раскрытия) коррупционного деяния не может считаться завершенным результатом противодействия коррупции.

Этот результат наступает только после законного решения вопроса о привлечении виновного к юридической ответственности и назначении справедливого (адекватного) наказания (взыскания). Сам факт

выявления (раскрытия) совершенного коррупционного деяния в процессе противодействия коррупции является его промежуточным этапом и имеет исключительно предварительное криминологическое значение.

Следовательно, можно говорить о возможности вывода условной матрицы эффективности форм и способов противодействия коррупции. Она отражает закономерность, согласно которой усилия субъектов антикоррупционной деятельности по противодействию коррупции прямо пропорционально влияют на ее уровень, в зависимости от последовательности применения способов противодействия.

Выводы по данному исследованию. Эффективность противодействия коррупции напрямую зависит не только от оперативных и процессуальных возможностей уполномоченных субъектов, но и от правильного распределения объектов меры пресечения, приоритетности мер предотвращения и этапов их применения.

Чем выше эффективность профилактических мер, принятых на этапе выявления и устранения причин коррупции, тем меньше объем меры пресечения применяется на этапе устранения возможностей (условий) для совершения коррупционных деяний и т.п.

Устранение объективных и субъективных причин коррупции требует длительного времени и зависит от множества непредсказуемых факторов.

Следовательно, чрезмерный акцент на этой части системы противодействия коррупции – малоперспективный с точки зрения быстрого получения результата. Акцент на последнем этапе противодействия – выявление (раскрытие) коррупционных действий и привлечение виновных к ответственности – наименее производителен в силу:

- 1) особой латентности коррупции как ее неотъемлемой качественной характеристики;
- 2) того, что коррупционное деяние уже совершенное и причинило вред обществу;
- 3) того, что на этом этапе происходит правовое реагирование на следствие, а не на причины и условия, вызывающие коррупцию.

Список использованных источников

1. Юрковский, А. В. Правовые основы противодействия коррупции / А.В. Юрковский // Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2018. – 243 с.

2. Макаrchук, В. С. Общая история государства и права зарубежных стран / В.С. Макаrchук. – М. : Право, 2010. – 141 с.
3. Нисневич, Ю. А. Коррупция в исторической ретроспективе с уточнениями и дополнениями / Ю.А. Нисневич // *Общественные науки и современность*. – 2015. – № 3. – С. 90-100.
4. Мельничук, Т. В. Антикоррупционная политика: основные направления и новации / Т.В. Мельничук // *Правовые инновации в сфере противодействия коррупции*. – 2012. – № 10. – С. 298-308.
5. Братковский, М. Л. Организационно-управленческий механизм противодействия коррупции / М.Л. Братковский // *Современные проблемы государственного управления различными сферами и отраслями экономики: сб. науч. работ*. – Донецк, 2010. – С. 155-160.
6. Алексеев, С. С. Государство и право: начальный курс: учебное пособие / С.С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1993. – 175 с.
7. Thirlway, H. *The Sources of International Law*. 2th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019. – XXII. – 247 p.
8. Охотский, Е. В. Коррупция: сущность, меры противодействия / Е.В. Охотский // *Социс*. – 2009. – № 9. – С. 26-33.
9. Клямкин, И. М. Теневая Россия: учебное пособие / И.М. Клямкин, Л.М. Тимофеев. – М. : Российский государственный гуманитарный университет, 2000. – 592 с.
10. Улизко, К. А. Правовая характеристика некоторых изменений законодательства о противодействии коррупции / К.А. Улизко // *Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации*. – 2009. – № 5 (13). – С. 26-29.
11. Идрисова, С. З. Становление и развитие законодательного обеспечения противодействия коррупции в сфере деятельности государственных служащих / С.З. Идрисова // *Арбитражный и гражданский процесс*. – 2013. – № 9. – С. 49-57.
12. Черепанова, Е. В. Противодействие коррупции в государственном управлении / Е.В. Черепанова // *Журнал российского права*. – 2017. – № 4. – С. 100-105.